

Dynamiques locales et légitimation sociale des approches participatives en projet de développement en Afrique : le cas des collines au Bénin.

Local dynamics and social legitimation of participatory approaches in development projects in Africa: the case of collines in Benin.

ABDOU Mohamed*,

Ecole Nationale d'Administration,
Université d'Abomey Calavi Bénin
Tél. +229 61 33 38 43
E-mail : abdoubio@yahoo.fr

OROU Zakary

Laboratoire d'Anthropologie Appliquée et d'Education au
Développement Durable (LAAEDD),
Université d'Abomey Calavi, Bénin,
Tél. +229 94 06 03 50
E-mail : zak_rou@yahoo.fr

*(Auteur Correspondant)

DOI : [10.5281/zenodo.10214693](https://doi.org/10.5281/zenodo.10214693)

Résumé

Le but de cet article est de montrer les difficultés à construire la légitimation sociale des démarches participatives dans les projets de développement agricole. Il vise à identifier les facteurs compromettant la légitimation sociale des démarches participatives en projet E. En dépit de la cohabitation de plusieurs approches participatives sur le terrain de développement, celles-ci manquent à asseoir leur légitimation sociale. Cet article est une recherche sur les risques liés à la légitimation sociale des démarches participative en projet de développement agricole au Bénin. La recherche est basée sur une approche qualitative et quantitative et a couvert le département des Collines au Bénin. Les outils de recueil de données, que sont les guides d'entretien et les questionnaires ont été administrés aux groupes cibles constitués de 445 chefs de ménages et de 18 personnes ressources. Les résultats ont montré que les approches participatives en projet de développement sont opérationnalisées dans un environnement empreint des dynamiques locales. Ces dynamiques locales marquées par une diversité d'acteurs, la coexistence des conflits pour la conquête du pouvoir, des conflits d'intérêts entre acteurs, des conflits entre les intérêts multiples d'un même acteur, etc. témoignent de la complexité de l'environnement opérationnel des démarches participatives. Il ressort que l'ignorance et la mauvaise appréciation des dynamiques locales constitue un facteur qui compromet la légitimité sociale des démarches participatives.

Mots clés: Démarche participative en projet, légitimation sociale, dynamiques locales, développement, Collines, Bénin

Abstract

The purpose of this article is to show the difficulties in constructing social legitimation of participatory approaches in agricultural development projects. It aims to identify the factors that compromise the social legitimacy of the participatory approaches in projects. Despite the coexistence of several participatory approaches in the field of development, these fail to establish their social legitimacy. This article is a research on the risks related to the social legitimation of participatory approaches in agricultural development projects in Benin. The research is based on a qualitative and quantitative approach and covered the

department of Collines in Benin. The data collection tools, which are the interview guides and the questionnaires, were administered to the target groups made up of 445 heads of households and 18 resource persons. The results showed that participatory approaches in development projects are operationalized in an environment imbued with local dynamics. These local dynamics marked by a diversity of actors, the coexistence of conflicts for the conquest of power, conflicts of interest between actors, conflicts between the multiple interests of the same actor, etc. testify to the complexity of the operational environment of participatory approaches.

It appears that ignorance and poor appreciation of local dynamics is a factor that compromises the social legitimacy of participatory approaches.

Keywords: Participatory approach in project, social legitimation, local dynamics, development, Collines, Benin.

Introduction

La dimension sociale de la légitimation des démarches participatives renvoie à la critique fréquente du manque de prise en compte de la complexité des dynamiques locales dans lesquelles les dispositifs participatifs sont mis en œuvre. A ce propos, J. P. Olivier de Sardan (2004 : 153), dans son concept de mythe de la communauté, considère que l'idéologie du développement, au sein de laquelle s'insère la participation, entretient une compréhension erronée des rapports sociaux existant en milieu rural. P. Lavigne-Delville et M. Mathieu (2003 : 9) complètent la réflexion de Olivier de Sardan et attirent l'attention des chercheurs sur le fait que la persistance du mythe de la communauté villageoise homogène engendre une compréhension biaisée des dynamiques locales nuisibles à l'atteinte des objectifs poursuivis par la participation au développement.

Ainsi, les travaux de recherche réalisés sur le territoire des Collines au Bénin, révèlent un regain d'intérêt pour la participation des acteurs locaux (bénéficiaires) dans les projets de développement. Malgré la cohabitation d'un nombre très important d'approches, les résultats ne sont encore à la hauteur des attentes. La multiplication des interventions soutenues par la participation peine à assurer un transfert de pouvoir (responsabilisation) aux acteurs locaux (bénéficiaires). Le but de cet article est de montrer les difficultés à construire la légitimation sociale des démarches participatives

dans les projets de développement agricole. L'ensemble de l'étude est fondé sur l'hypothèse selon laquelle « l'ignorance ou la mauvaise appréciation des dynamiques locales constitue un facteur compromettant la légitimation sociale des démarches participatives en projet en projets de développement agricole ». En de tester cette hypothèse, la présente recherche vise à identifier les facteurs compromettant la légitimation sociale des démarches participatives en projet. C'est appliqué au territoire des Collines au Bénin, que l'article a tenté dans une approche mixte de montrer la portée de cette hypothèse à travers l'analyse d'un ensemble de matériel et de méthode cohérents mobilisés.

I. Matériel et méthodes

L'article est basé sur une recherche de type mixte portant sur des groupes cibles. Le groupe cible principal est composé des ménages agricoles. A cette catégorie d'acteurs, s'ajoutent les autorités locales et les agents de développement rural. L'enquête quantitative a porté sur un échantillon de quatre cent quarante-cinq (445) ménages agricoles définis à l'aide de la formule de F Scott (1985). Le taux de confiance est de 95%. Cet échantillon est constitué d'une combinaison de techniques d'échantillonnage systématique et de boule de neige. C'est à partir de la base de sondage constituée de l'ensemble des villages/quartiers de villes administratifs que compte le département des Collines, que deux cent quatre-vingt-dix-sept (297) villages/quartiers de ville selon les résultats du RGPH4, 1/15ème des villages/quartiers de ville administratifs classés par ordre alphabétique ont été tirés. La sélection est indépendante et sans remise, c'est dire qu'un même village/quartier de ville ne peut être tiré deux fois. Ce pas de sondage a permis de constituer un échantillon de 18 villages/quartiers de villes administratives. Dans les villages de recherche, les unités primaires (chefs de ménages) ont été identifiées par la technique de boule de neige. Les autorités locales et les agents de développement soit dix-huit (18) personnes ressources, sont sélectionnés par choix raisonné de par leurs expériences de la mise en œuvre des actions de développement agricole dans la zone de recherche. Pour être éligible à l'enquête ou aux entretiens, les acteurs ont répondu aux critères d'éligibilité suivants :

- être résident avec pour activité principale l'agriculture (Chefs de ménages) ;

- être responsable d'une Organisation Professionnelles Agricole (OPA), élu local/communal, agent de collectivités locales (autorités locales) ;
- être d'une ONG, équipe de projet ou tout autre structure intervenant dans le développement agricole ;
- être consentant à participer à l'enquête.

Ainsi, quatre cent quarante-cinq (445) chefs de ménages et dix-huit (18) personnes ressources ont fourni des informations de terrain en vue de documenter les effets des dynamiques locales sur la légitimation sociale des démarches participatives. Dans la zone de recherche.

Les outils de recueil et d'analyse de données qualitatives et quantitatives, notamment les entretiens semi-directifs sur la base d'un guide individuellement ou en focus groups, et les questionnaires de recueils de statistiques de base ont été administrés aux chefs de ménages. L'analyse quantitative s'est appuyée sur l'examen des tableaux statistiques. Les données qualitatives issues des entretiens ont été relues, corrigées puis transcrites intégralement. Elles ont été analysées par regroupement thématique et transcrites sous forme de verbatim.

2. Résultats et analyses

La notion de dynamique locale dans le cadre de ce travail se rapporte aux concepts et indicateurs développés par R. Mason et I. Mitroff (1981) dans la théorie des acteurs dans la gestion des projets. En effet, ces auteurs se fondent sur des concepts et des indicateurs tels que le statut des acteurs, la détention du pouvoir de prise de décision, le type d'intérêt manifesté par les parties pour le projet, le niveau de soutien et l'accès aux ressources du projet pour comprendre et élucider le comportement (actif ou non actif) des acteurs dans la participation en projet de développement. Dans le département des Collines, les données sont collectées en lien avec les indicateurs retenus pour analyser les dynamiques locales et faire ressortir leurs effets sur la légitimation sociale des approches participatives. Pour ce faire, chaque indicateur est analysé à travers une échelle à trois ou quatre niveaux. A chaque niveau correspond un score.

Tableau I : Synthèse des données sur la dynamique des acteurs dans un processus de participation dans la zone de recherche

Acteurs (Statut)	Niveau de détention pouvoir prise de décision (a)	Intérêts définis pour le projet (a)	Niveau de soutien (a)	Niveau d'accès aux ressources (a)	Comportement des acteurs (b)
PTF	3,86	3,89	3,10	2,96	3,21
Ministère	3,48	3,54	3,40	2,19	2,52
Autorités locales	2,16	2,16	2,00	3,26	1,38
Equipe de projet	3,17	3,12	3,29	3,02	2,44
Associations des producteurs	2,64	2,16	2,76	2,34	1,40
Producteurs	2,71	2,27	2,88	2,56	1,57

Sources : Données de la recherche ; Décembre 2022

2.1. Acteurs en présence et leur statut social

Nous avons relevé sur le terrain que les projets en général mettent en présence une diversité d'acteurs et de groupes d'acteurs (du côté des intervenants comme du côté des bénéficiaires); une diversité de structures (celles qui sont propres au projet et celles qui gravitent dans la zone d'intervention du projet, qu'elles soient gouvernementales, non gouvernementales, associative, d'origine exogène ou endogène) et une diversité d'activités ou de fonctions (organisation des producteurs, mise en place de crédits, offre de services communautaires, mise en place des infrastructures, etc.). Cette configuration est-il par le schéma 1 ci-dessous.

Schéma 1 : Synthèse de la configuration des acteurs en présence
Sources : Données de l'enquête ; 2022

A titre illustratif, nous pouvons citer les producteurs (agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, transformateurs), les Organisations Professionnelles Agricoles, les Elus locaux, les cadres de l'administration communale, l'Equipe de projet, l'Etat central, les prestataires de services et le Bailleur de fonds. Ce constat rejoint Olivier De Sardan, (2001) qui considère l'espace villageois (territoire d'intervention du projet) comme une arène politique, un lieu de confrontations concrètes d'acteurs sociaux en interaction autour d'enjeux communs. Les arènes locales sont constituées d'acteurs hétérogènes avec des moyens économiques, des réseaux sociaux et des statuts sociaux différenciés.

Il ressort clairement que dans ce contexte, chaque acteur entretient une logique et mérite d'être au cœur de la démarche participative. L'ignorance ou la marginalisation d'un acteur conduira à terme à une évaluation approximative des besoins, des solutions peu pertinentes et des blocages dans la mise en œuvre des activités. En d'autres termes, constitue un facteur de risque de la légitimation de la participation.

2.2. Niveau de détention du pouvoir de prise de décision

Le pouvoir est « la capacité d'un acteur à structurer des processus d'échanges plus ou moins durables en sa faveur, en exploitant les contraintes et opportunités de la situation pour imposer les termes de

l'échange favorables à ses intérêts » (E. Friedberg, 1993). Les acteurs autour de l'exécution des projets sont dans une relation qui fait naître un pouvoir lié à la possession d'une compétence et à la conquête des ressources (ière source de pouvoir selon M. Crozier et E. Friedberg, 1977 : 71-72). La figure suivante donne une idée sur la gestion du pouvoir dans la participation en projet dans la zone de recherche.

Niveau de détention pouvoir prise de décision (a)

Figure 7 : Niveau de détention pouvoir prise de décision

Source : Données de terrain, 2022

Sur le terrain, les promoteurs de développement focalisés sur les objectifs du projet, et prétentieux de leur qualification s'arrogent le pouvoir au détriment des bénéficiaires. C'est ce qui ressort des données collectées où le pouvoir de prise de décision est concentré entre les mains des Partenaires Techniques et Financiers (PTF-3,86), de l'administration centrale (Ministères-3,4) et des équipes de projet-3,17 (tableau 1). Nous avons ainsi noté sur le terrain une inégale répartition du pouvoir entre les acteurs en projet. C'est exactement ce qui ressort des propos du Président des producteurs « On laisse croire que le pourvoir de décider des actions relève des producteurs. En réalité, les paysans choisissent parmi les possibilités offertes par le projet ». Il convient de rappeler que le but de la participation consiste entre autre, «...à renforcer la capacité des pauvres à exercer le pouvoir » (F. Doligez, 2003 : 4). L'auteur soutient que le rôle des acteurs du développement consiste donc à affermir la capacité des plus faibles d'une

communauté à exister comme force sociale et à prendre leur place dans les rapports de force et les négociations autour des enjeux qu'elles identifient.

Par ailleurs, la notion de pouvoir dans une organisation va largement au-delà du contenu que lui donnent les acteurs interrogés. Le pouvoir n'est ni attributif, ni absolu et ni stable. Il est relationnel, fluctuant et implique toujours une résistance (M Crozier et Friedberg E., 1977 : 65). C'est l'art de profiter d'une situation et mieux, dans une organisation, chaque acteur détient un pouvoir qu'il utilise soit pour mobiliser des opportunités dans un contexte de jeu, soit pour se soustraire de la domination d'autrui. C'est ainsi que les bénéficiaires se sentant marginalisés font usage de leur pouvoir afin de se soustraire de la domination des autres. Ce phénomène conduit le plus souvent au retrait ou à la réticence des bénéficiaires face aux actions engagées. La prise en compte de cette dynamique liée au pouvoir par les démarches participatives est capitale pour une acceptation sociale et une adhésion durable de l'ensemble des acteurs au projet.

2.3. Type d'intérêt à l'endroit du projet

Le projet est une organisation qui s'articule autour des relations entre acteurs interdépendants dont les intérêts sont souvent contradictoires. Il ressort des résultats de notre recherche que les bénéficiaires dans la plupart des cas sont animés par des intérêts qui ne coïncident jamais totalement avec celles du projet. Ils définissent des stratégies et utilisent leur pouvoir pour atteindre des buts propres. La divergence d'intérêt relève le plus souvent du statut, du genre, de l'âge, du réseau d'affiliation et du poids économique et politique. La logique du projet (PTF, Etat et équipe de gestion) est de mobiliser les ressources humaines, matérielles, financières et organisationnelles en lien avec la logique d'intervention (finalités, objectifs et résultats attendus). Par contre, la logique des bénéficiaires (producteurs, Organisations de Producteurs, courtiers, etc.) répond à des finalités existentielles axées sur les valeurs, les motivations personnelles. C'est exactement ce que soutient J. P. Olivier de Sardan (1993 : 13) lorsqu'il disait : « les projets de développement agricole interviennent dans un environnement que plusieurs auteurs qualifient d'arène. Un lieu où des groupes stratégiques hétérogènes s'affrontent, mûs par des intérêts (matériels ou symboliques) plus ou moins compatibles ».

2.4. Niveau d'accès aux ressources

Dans le cadre de notre recherche, nous avons recueilli l'opinion des communautés bénéficiaires sur le niveau d'accès aux ressources générées par le projet. Les données sont illustrées par la figure ci-dessous.

Figure 8 : Niveau d'accès aux ressources du projet

Source : Données de terrain, 2022

Il ressort de la quasi-totalité de cette catégorie d'acteurs que les ressources générées par le projet profitent à l'équipe de gestion et aux cadres de l'administration. En effet, le projet de développement est un lieu par excellence de production et de distribution de ressources. Dans une telle organisation, chaque acteur développe des stratégies en fonction des intérêts qui lui sont propres. Les ressources du projet constituent ainsi un enjeu autour duquel plusieurs stratégies s'affrontent. C'est ce que tente d'expliquer T. Bierschenk (2009 : 146) lorsqu'il disait que « tout projet de développement apparaît ainsi comme un système de ressources que chaque acteur tente de s'approprier à sa manière ». Les ressources peuvent prendre la forme de savoirs, de finances, d'une expertise, d'un statut, d'une légitimité, etc., en fonction des acteurs (E-H Klijn, J. Koppenjan, K. Termeer, 1995). Pour certains, l'inégal accès aux ressources réside dans l'usage du pouvoir au sein des interactions de groupes. Tel est l'avis de F. Chazel (2003 : 65) qui établit une corrélation entre la distribution asymétrique des ressources et le pouvoir. Fort de cette représentation,

plusieurs bénéficiaires du département des Collines, s'inscrivant dans la logique de Chazel y voient un moyen de détournement des ressources, au détriment des vraies cibles. P. Lavigne Delville faisait ressortir cet aspect du projet dans les opérations de développement dans les pays du Sud. Pour lui,

« la généralisation du projet comme mode d'intervention se double d'une standardisation de la démarche. (...) Toute une ingénierie du montage de projet et de la recherche de financement se développe, induisant la création de multiples équipes projets ou bureaux d'études spécialisés, qui consomment une part importante des ressources financières » (P. Lavigne Delville, 2012 : 144).

2.5. Comportement des acteurs

Le schéma de gauche (schéma 2) récapitule les paramètres précédents qui gouvernent le comportement des acteurs. S'agissant du comportement, sur le terrain, nous avons constaté qu'il y a des acteurs actifs qui y participent avec engouement et enthousiasme (Autorités, Equipe projet et PTF) et des acteurs inactifs (Bénéficiaires).

Schéma 2 : Récapitulatif des paramètres et comportement des acteurs.

Le comportement des acteurs est gouverné par les quatre (04) paramètres étudiés plus haut. Le comportement des acteurs dans la participation en projet est vu sous deux (02) angles. Le comportement inactif des ménages

agricoles rejoint la théorie de l'analyse stratégique. Selon cette théorie, la conduite de l'acteur est donc comprise à travers sa stratégie. En effet, les acteurs en projet font un arbitrage entre deux grands objectifs. Un objectif d'autonomie, c'est-à-dire une tendance à se soustraire du pouvoir d'autrui et un objectif d'action qui les pousse à devoir développer ses propres ressources pour pouvoir guider la conduite des autres acteurs. Dans les deux cas, il revient à l'acteur à accroître sa marge de liberté afin de ne pas être soumis au bon vouloir d'autrui et à pouvoir conditionner son comportement à l'obtention d'avantages personnels. C'est dans cet esprit que M. Abdou (2015 : 152) a soutenu que lors de la réalisation d'un projet de développement, toutes les parties prenantes du sommet à la base, disposent d'une relative marge de liberté. Ainsi, tout participant au projet garde en quelque sorte une possibilité de jeu autonome, qu'il utilisera plus ou moins à son avantage, en engageant son autonomie dans les aspects mal réglés ou peu favorables à ses intérêts. Les conclusions corroborent la notion de stratégie de l'acteur développée par M. Crozier et E. Friedberg. Rapproché à la théorie de l'analyse stratégique de Michel Crozier (1981), on voit apparaître les notions de pouvoir, d'acteur stratégique et de système d'action concret. Dans le cas d'espèce, il y a lieu de noter la présence de deux catégories d'acteurs dans l'arène locale. Les experts ou promoteurs du développement (PTF, Etat central, Equipe projet) et les communautés à la base bénéficiaires des actions de développement. Le pouvoir né de cette relation est détenu par les PTF, l'Etat central et les membres de l'équipe projet au détriment des communautés à la base. Les experts en développement se réclament les seuls détenteurs de la voie du développement ont tendance à imposer la logique d'intervention des projets aux producteurs. En revanche, les populations à la base, bénéficiaires des actions de développement participent très peu aux activités du projet.

Chaque acteur développe une stratégie en vue de garantir son autonomie ou de se soustraire du pouvoir de l'autre. Les acteurs du développement visent à guider ou à convaincre les populations à la base afin qu'elles adoptent les nouvelles pratiques dont ils sont les détenteurs. L'absence de consensus entre les acteurs explique ici le comportement inactif des bénéficiaires vis-à-vis des projets agricoles. Ce comportement vise à se soustraire du pouvoir des partenaires et à garantir leur liberté.

On constate une inefficacité du mécanisme de participation des acteurs locaux dans la gestion des projets agricoles. Contrairement aux experts

(équipe projet, Etat central, partenaires Techniques et Financiers), les communautés à la base participent moins et influencent moins les actions d'un projet. Elles présument profiter moins des ressources introduites dans l'espace géographique par le projet. Le faible niveau de participation des communautés à la base, associé à la confiscation du pouvoir de décision par certains acteurs, conduit inévitablement à l'inadéquation entre les besoins réels des communautés et les solutions proposées. Les acteurs se trouvent dans l'incapacité d'orienter la participation de manière à ce qu'elle bénéficie aux communautés à la base dans le cadre des projets agricoles. Les démarches participatives en projet sont ainsi soumises à une dynamique locale qui fait apparaître une mise en scène des jeux de pouvoir à travers l'organisation sociale préexistante. La non appropriation de cette dynamique dans la démarche induit l'indifférence de la grande majorité des bénéficiaires face aux objectifs de la participation.

3. Discussion

Dans une posture sociologique, il ressort de nos investigations de terrain que les approches participatives en projet de développement sont opérationnalisées dans un environnement empreint des dynamiques locales tels que la configuration des acteurs (diversité d'acteurs, de structures, d'activités et de fonction), la lutte pour la conquête du pouvoir, l'intérêt manifesté par les parties, l'accès aux ressources et le comportement des acteurs face au projet. Trois types d'acteurs se sont révélés sur le terrain à savoir les acteurs institutionnels (Etat, bailleurs de fonds ou Agence de développement et équipe de projet), les acteurs de médiation (Organisations Professionnelles Agricoles et les Organisations Non Gouvernementales) et les communautés à la base ou bénéficiaires (Producteurs, Transformateurs, Eleveurs). Ces acteurs entretiennent des relations souvent conflictuelles. Il est apparu sur le terrain une coexistence des conflits pour la conquête du pouvoir (phénomène de leadership), des conflits d'intérêts entre acteurs, des conflits entre les intérêts multiples d'un même acteur, des conflits de positionnement dans le processus décisionnel, etc. Il s'agit d'un ensemble éléments clés que nous avons appelé dynamiques locales. Ces dynamiques locales témoignent de la complexité de l'environnement opérationnel des démarches participatives. Les résultats de notre recherche rejoignent les travaux des auteurs comme Olivier De Sardan (1995, 2001), P. Lavigne-Delville et M. Mathieu (2003), M. Leroy (2005), etc.

A ce propos, M. Leroy (2005 : 115), à l'issue de ses travaux sur les vertus incontestables de la participation en projet, fait le constat que la participation est après tout un paradoxe qui fonctionne sur une base triviale, alimentée de tensions et de conflits latents. J. P. Olivier de Sardan (2004 : 153), dans son concept de mythe de la communauté, considère que l'idéologie du développement, au sein de laquelle s'insère la participation, entretient une compréhension erronée des rapports sociaux existant en milieu rural. P. Lavigne-Delville et M. Mathieu (2003 : 9) complètent la réflexion de Olivier de Sardan et attirent l'attention des chercheurs sur le fait que la persistance du mythe de la communauté villageoise homogène engendre une compréhension biaisée des dynamiques locales nuisibles à l'atteinte des objectifs poursuivis par la participation au développement. L'engouement et la forte implication recherchés chez les bénéficiaires sont ainsi compromis. Ces derniers adoptent un comportement inactif vis-à-vis des projets comme nous l'avions montré dans nos analyses. En d'autres termes, ils se préservent de la domination des autres. Ces résultats sont confirmés par ceux de M. Crozier et E. Friedberg (1981) et M. Abdou (2015 : 152) qui ont soutenu que lors de la réalisation d'un projet de développement, toutes les parties prenantes du sommet à la base, disposent d'une relative marge de liberté. Nos conclusions corroborent l'analyse stratégique développée par M. Crozier et E. Friedberg (1981) qui sous-tend que les acteurs font un arbitrage entre deux grands objectifs. Un objectif d'autonomie, c'est-à-dire une tendance à se soustraire du pouvoir d'autrui et un objectif d'action qui les pousse à devoir développer ses propres ressources pour pouvoir guider la conduite des autres acteurs. Rapproché à la théorie de l'analyse stratégique de Michel Crozier, on voit transparaître les notions de pouvoir, d'acteur stratégique et de système d'action concret. Dans le cas d'espèce, il y a lieu de noter la présence de trois catégories d'acteurs dans l'arène locale. Les experts ou promoteurs du développement (PTF, Etat central, Equipe projet), les autorités politiques et les communautés à la base bénéficiaires des actions de développement. Le pouvoir né de cette relation est détenu par les PTF, l'Etat central et les membres de l'équipe projet au détriment des communautés à la base. Les experts en développement se réclamant les seuls détenteurs de la voie du développement ont tendance à imposer la logique d'intervention des projets aux producteurs. En revanche, les populations à la base, bénéficiaires des actions de développement participent très peu aux activités du projet. Les bénéficiaires développent des stratégies en vue de garantir leur autonomie et de se préserver du pouvoir des autres. Les

acteurs du développement visent à guider ou à convaincre les populations à la base afin qu'elles adoptent les nouvelles pratiques dont ils sont les détenteurs. L'absence de consensus entre les acteurs explique ici le comportement inactif des bénéficiaires vis-à-vis des projets agricoles.

L'hétérogénéité notée à tous les niveaux implique que la participation est un processus à toujours construire et non un modèle transposable. La non légitimation de la participation conduit à l'échec des projets agricoles et à la persistance de la pauvreté en milieu rural. L'application systématique d'une méthode de participation au mépris des dynamiques locales peut faire apparaître des dysfonctionnements, des blocages du processus décisionnel et provoque des effets inverses à ceux visés lors de leur mise en œuvre. Il est donc important de garder ces éléments à l'esprit afin d'éviter de tomber dans un discours dans lequel la participation apparaîtrait comme la panacée en matière de procédure de prise de décision.

Au terme de cette analyse, il est évident que les dynamiques locales, lorsqu'elles sont ignorées ou mal appréciées, constituent un facteur qui compromet la légitimité sociale des démarches participatives. Au-delà d'être nuisibles à l'atteinte des objectifs poursuivis par la participation (Lavigne-Delville et Mathieu 2003 : 9), elles conduisent à l'infortune des projets de développement agricole quant à leurs effets économiques.

Conclusion

Le présent sujet de recherche porte sur les dynamiques locales et légitimation sociale des approches participatives en projet de développement sur le territoire des Collines au Bénin. Le but de cet article est de montrer les difficultés à construire la légitimation sociale des démarches participatives dans les projets de développement agricole. L'article vise à identifier les facteurs compromettant la légitimation sociale des démarches participatives en projet La recherche basée sur une méthodologie mixte quantitative/qualitative s'inscrit principalement dans la discipline des sciences sociales et plus précisément la sociologie des organisations. Elle s'est principalement penchée sur la difficulté de construire la légitimité sociale des démarches participatives dans les projets de développement agricole. Cette problématique s'est fortement inspirée du contexte actuel marqué par la persistance de l'insuccès des projets participatifs en milieu rural en général et en particulier dans le département des Collines au Bénin. Les populations se réservent toujours

d'accorder une légitimité aux démarches de participation en œuvre sur le terrain. Le concept de participation semble être survolé, désorienté à des fins inavouées et transformé en un système d'enrichissement d'un groupe d'acteurs. Pour comprendre les difficultés de légitimation des démarches participatives en projet malgré la forte mobilisation de moyens financiers et techniques, il nous a paru indispensable de formuler trois hypothèses à savoir l'ignorance et la mauvaise des dynamiques locales, constituent un facteur compromettant la légitimation sociale des démarches participatives. Au regard des résultats de nos recherches, force est de constater que les dynamiques locales fondées sur la diversité des acteurs, la conquête du pouvoir de prise de décision, le positionnement vis-à-vis du projet, l'accès aux ressources sont très déterminants pour le succès de la démarche de participation. D'autre part, ces données de recherche ont prouvé que les accords/conventions de financement, dont le projet constitue l'outil opérationnel, entretiennent une asymétrie de pouvoir avec pour corollaire une inégale accès aux ressources entre acteurs en projet.

Références Bibliographiques

- ABDOU Mohamed (2015). Participation en projets et dissonance cognitive des bénéficiaires en Afrique : la symbolique des paradoxes de la double contrainte institutionnelle dans la mise en œuvre d'un projet de développement au Bénin, "Rech. Sci. Univ. Lomé (Togo), Série B, 17 (1) : 149-161 n
- BIERSCHENK Thomas. (2009). Anthropologie et développement ; historiciser et localiser les approches, Bulletin de l'APAD, vol 31-32, pp.161-192.
- CHAZEL François. (2003). Du pouvoir à la contestation, Paris, Edition L.G.D.J, Collection : Droit et société, 204p.
- CROZIER Michel. et FRIEDBERG Erhard. (1977). L'acteur et le système, Les contraintes de l'action collective, Editions du Seuil, Paris.
- CROZIER Michel., FRIEDBERG Erhard. (1981). L'acteur et le système. Les contraintes de l'action collective, Éditions du Seuil, coll. Points Essais.

- DOLIGEZ François. (2003). La participation : un cadre d'analyse, in Journée d'Étude IRAM, De la Participation à l'Empowerment, Paris : Institut de Recherches et d'Applications des Méthodes de développement.
- FRIEDBERG Erhard. (1993). Le Pouvoir et la Règle: Dynamiques de l'action Organisée, Éditions du Seuil.
- KLIJN Eric-Hans. KOPPENJAN Johannes., TERMEER Katrien. (1995). Managing networks in the public sector: a theoretical study of management strategies in policy networks, Public Administration, vol.73 (3): 438-454.
- LAVIGNE DEVILLE. Philippe. (2012). Vers une socio-anthropologie des interventions de développement comme action publique. Anthropologie sociale et ethnologie. Université Lumière - Lyon II, 243 p.
- LAVIGNE DEVILLE. Philippe. et MATHIEU Marilou., (2003). Le diagnostic participatif comme enjeu de pouvoir et comme processus social », in Journée d'Étude IRAM « De la Participation à l'Empowerment », Paris, Institut de Recherches et d'Applications des Méthodes de développement.
- MASON O. Richard, MITROFF I. Ian. (1981). Challenging strategic planning assumptions: theory, cases and techniques, John Wiley and sons, New York, 119 p.
- MAYA Leroy. (2005). Méthodes participatives dans le cadre des rapports Nord Sud : une revue critique. Du Nord au Sud : expériences participatives en environnement et développement des territoires, pp. 107-153.
- OLIVIER DE SARDAN Jean-Pierre. (1995). Anthropologie et développement, Essai en socio anthropologie du changement social, Paris : APAD/Karthala, 224p.
- OLIVIER DE SARDAN Jean-Pierre. (2001). Les trois approches en anthropologie du développement, Revue Tiers Monde, vol XLII n° 168, pp. 729-754.
- OLIVIER DE SARDAN Jean-Pierre. (2004). Des pouvoirs locaux dans l'attente de la décentralisation au Niger, Laboratoire d'études sur les

Dynamiques locales et légitimation socialeABDOU Mohamed. & OROU Zakary

**dynamiques sociales et le développement local, Études et Travaux no 27,
Niamey, 20 p.**

NOTES AUX AUTEURS

La Revue Africaine de Migration et Environnement/ African Review of Migration and Environment est une revue semestrielle qui reçoit pour ses différents volumes des productions scientifiques dont la thématique est ouverte au sujet d'environnement, migration et aux liens entre les deux concepts, étant entendu que les articles proposés devraient reposer sur une problématique en Sciences Sociales (Sociologie, Anthropologie, Géographie, Economie, Droit, Histoire, Démographie, Psychologie, Sciences de l'éducation, Philosophie...).

1 - Présentation du manuscrit :

Tout manuscrit soumis à examen doit être saisi dans le logiciel Word, police

Times New Roman, taille 12, interligne 1 (simple). Sa longueur totale doit être comprise entre **13 et 18 pages** environ (6000-8000 Mots). Il doit respecter les normes usuelles de l'écriture scientifique et comporter les éléments suivants :

- **un titre**, en Français et en Anglais, très explicite ;
- **un ou des nom(s) d'auteur(s)** dont le nom en majuscule et les initiaux du ou des prénoms en majuscule ; Ex : KOFFI Laurent, suivis des affiliations (noms et adresse des institutions). Le nom de l'auteur répondant doit être identifié par un astérisque (*) et son adresse électronique ;
- **un résumé** en français et en anglais (250 mots maximum) rédigé en trois paragraphes concis (justification, méthodologie, principaux résultats chiffrés) et des mots clés (keywords) (4 ou 5 au plus) ;
- **une introduction** qui fait le point de la littérature récente sur le sujet et soulève de façon précise la problématique de la recherche ;
- **une méthodologie**, décrivant clairement les méthodes de collecte et de traitement des données et celles d'analyse des résultats obtenus avec les références si nécessaire ;
- **les résultats** dont les titres sont alignés à gauche en numérotation décimale : titre de niveau 1 en gras (12 pts avant, 6 pts après) ; titre de niveau 2 en gras et italique (6 pts avant, 6 pts après) ; titre de niveau 3 en italique non gras (6 pts avant, 6 pts après) ; Les illustrations (tableaux, figures et photos) doivent être claires et facile à reproduire, annoncées et commentées puis bien insérées dans le texte à la bonne place. Les tableaux sont numérotés en chiffres romains et leurs titres (en corps 10 et 6 pts

après) sont placés en haut. Ceux de grandes dimensions et de format paysage sont à éviter. Quant aux autres illustrations comportant une légende courte et explicite, elles sont numérotées en chiffres arabes et leurs titres (en corps 10 et 6 pts après) sont placés en bas. Les photos peuvent être en couleur pour la version électronique et leurs titres sont portés en bas suivis de leurs sources / auteurs. Pour cet auteur du nom de Huberte SOGLOHOUN, par exemple, mettre : Prise de vue : H. KOFFI, mai 2014.

- **une discussion** : tout en apportant les interprétations approfondies des résultats, on montre aussi les liens de l'étude avec les travaux récents et similaires ;
- **une conclusion**
- **les références bibliographiques** : cette rubrique est transcrite en Times New Roman, corps 10, minuscule, interligne simple avec un espace de 6 pts après. Elle doit respecter les normes couramment admises dans les revues internationales (Normes CAMES) et indiquer le nom de tous les auteurs. La liste des références doit exclusivement comporter les auteurs cités dans le texte dans l'ordre alphabétique. A cet effet, il faut distinguer les cas suivants :
 - **Dans le corps du manuscrit**, on peut citer un ou deux noms (A. Dansou, 2014, p. 31) ou selon les travaux de A. Dansou (2014, p. 31). A partir de trois auteurs, on utilise « *et al.* » ; (G. Boni *et al.*, 2017, p. 8) ou selon les travaux de G. Boni *et al.* (2017, p. 8). Pour un même auteur avec plus d'une référence par année, il faut préciser (E. Sossou, 2015a, 2015b).
 - **Dans les références bibliographiques**, les auteurs cités doivent être présentés comme ci-après.
 - Pour les ouvrages, Ex : IGUE O. John, 1995, *Le territoire et l'Etat en Afrique, les dimensions spatiales du développement*, Editions Karthala, Paris, 270 p.
 - Pour les articles, Ex : LAVIGNE Delville Philippe, OUEDRAOGO Hubert et TOULMIN Camilla, 2002, *Dynamiques foncières et interventions publiques : enjeux, débats actuels et expériences en cours sur les politiques foncières en Afrique de l'Ouest* in *Pour une sécurisation foncière des producteurs ruraux*. Actes de séminaire international, GRAF/GRET/IIED, pp. 17-35.
 - Pour les extraits d'un site web, Ex : Vezin-Le-Coquet, 2000, *Suivi et réduction des pesticides en milieu urbain*,

<http://www.audiar.org/environ>, 52 p. Consulté le 23/03/2008 à 11h GMT.

2 - Nota Bene :

- Tout projet reçu est soumis au test anti-plagiat qui en détermine également la recevabilité ou non.
- Seuls les textes conformes à ces instructions seront **acceptés à l'évaluation ; tout format contraire recevra l'avis préalable du conseil scientifique de la Revue ARME.**

Les articles doivent être transmis à l'adresse suivante : arme8rame@gmail.com